

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/368987822>

Estimation of Porosity using Artificial Neural Networks in Sazaba Oil Fields

Article · September 2019

CITATIONS

0

3 authors, including:

[George Karraz](#)

Al-Sham Private University

15 PUBLICATIONS 35 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Artificial Intelligence in Medicine [View project](#)

تقدير المسامية الفعالة في حقول سازابا النفطية باستخدام شبكة عصبونية صناعية

صونيا جلغه⁽¹⁾، د. م. جورج كراز⁽²⁾، د. علي العجي⁽³⁾

الملخص:

تعد المسامية إحدى الخصائص الخزنية الهامة التي تدخل في حساب الإشباع المائي والنفطي، كما تدخل في معادلة حساب الاحتياطي، فلا بد من تحديدها بشكل دقيق لوضع تصور أفضل للطبقات الخازنة تحت السطحية.

تحدد المسامية الفعالة غالباً، إما مخبرياً بإجراء تحاليل على العينات الأسطوانية (الأكوار)، أو بطرق غير مباشرة من خلال علاقات رياضية تجريبية يتم تطبيقها على القياسات الجيوفيزيائية البئرية، لكن مع تطور العلم توجهت الأنظار إلى الذكاء الصناعي الذي يعد أداة سهلة ومفيدة.

استخدمنا في دراستنا تقنية الشبكات العصبونية الصناعية التي تعد إحدى تقنيات الذكاء الصناعي، في تقدير المسامية الفعالة في منطقة حقول سازابا النفطية، باستخدام خوارزمية الانتشار العكسي، تم استخدام بيانات القياسات الجيوفيزيائية البئرية وبيانات التحاليل المخبرية المأخوذة من الأكوار لتسعة آبار بهدف تدريب الشبكة، وتم اختبار أداءها باستخدام بيانات أربعة آبار أخرى، وقد تبين من خلال الدراسة قدرة هذه التقنية في إيجاد قيم المسامية الفعالة بدقة وسطية تقارب 95%، مما يجعلها إحدى التقنيات الهامة في التقييم الخرنى.

الكلمات المفتاحية: مسامية فعالة، أكوار، شبكة عصبونية، الانتشار العكسي.

(1): طالبة ماجستير، قسم الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة دمشق.

(2): أستاذ مساعد، قسم الذكاء الصناعي ومعالجة اللغات الطبيعية، كلية الهندسة المعلوماتية، جامعة دمشق.

(3): مدرس، قسم الجيولوجيا، كلية العلوم، جامعة دمشق.

Estimation of Porosity using Artificial Neural Networks in Sazaba Oil Fields

Sonia Jalghah ⁽¹⁾, Dr. George Karraz ⁽²⁾, Dr. Ali Ajy ⁽³⁾

Abstract:

Porosity is one of the important reservoir, which is included in the calculation of water and hydrocarbon saturations, as well as, in the calculation of Stock Tank Oil Initially in Place (STOIP). Therefore, this parameter must be accurately defined to better understand of the reservoirs of the subsurface layers.

Effective porosity could be determined, either from laboratorial tests using core samples, or indirectly through experimental mathematical relationships applied to geophysical measurements of boreholes, but with the development of science, the attention turned to artificial intelligence, which is an easy and useful.

In this study, artificial neural networks, as a one of the artificial intelligence techniques, was applied to estimate the effective porosity in Sazaba oil fields, using the back- propagation algorithm, data of geophysical borehole measurements, and laboratory analysis of core for nine wells were used to train the network, then the network have been tested using data for four other wells, the results of our study, proved the ability of artificial neural network to determine the values of effective porosity, with high accuracy is about 95%, making it one of the important technique of reservoir evaluation.

Keywords: Porosity, Cores, Neural Network, Back- propagation.

(1): Master student, Department of geology, Faculty of Sciences, Damascus University.

(2): Associated professor, Department of Artificial Intelligence& Natural Languages Processing, Faculty of Information Technology Engineering, Damascus University.

(3): Assistant Professor, Department of geology, Faculty of Sciences, Damascus University.

مقدمة:

أصبحت القياسات الجيوفيزيائية البئرية منذ عام 1980 إحدى الأدوات الأساسية في تقييم الخزانات الهيدروكربونية وإدارتها على حد سواء، كما اعتبر التسجيل البئرّي جزءاً لا يتجزأ من تقييم التشكيلات، والتي تعتبر أفضل مرشح للمساعدة في مراحل تطوير النماذج الساكنة والديناميكية للخزان، وذلك بهدف تحقيق كفاءة عالية في الإنتاج وزيادة المردود الاقتصادي، ومن الشائع جداً وجود بعض القياسات المفقودة لأسباب متعددة، ويعد إيجاد طريقة لتقدير هذه السجلات أمر ضروري، لذلك تركّزت العديد من الدراسات على التنبؤ بالقياسات البئرية السلوكية المفقودة، ومعظم هذه الدراسات ارتكزت على استخدام منظومات الذكاء الصناعي Artificial Intelligence (AI)؛ حيث أن هذه التقنيات لها القدرة على الربط بين المدخلات والمخرجات بعلاقات لا خطية [16].

تعتبر المسامية واحدة من الخصائص الخزنية الهامة التي يسعى الجيولوجيين ومهندسي المخزون تحديدها، فهي تعبر عن حجم الفراغ الموجود في الهيكل الصخري بالنسبة لحجم الصخر الكلي متضمنة جميع أنواع الفراغات (مسامية كلية) [19]، ويرمز للمسامية بالرمز Φ ويعبر عنها كنسبة مئوية % تأخذ المجال [0 - 1]، أما المسامية الفعالة فهي ذلك الجزء من المسامية الكلية الذي يسمح بمرور الموائع [6].

قمنا بحساب قيم المسامية الفعالة في دراستنا مستمدين المعطيات المأخوذة في حقول سارابا النفطية، التي تقع في شمال شرق سورية على الحدود مع تركيا، ضمن الوحدة التكتونية لمنطقة مقدمة منخفض ما بين النهرين، الشكل (1)، تبلغ مساحة المنطقة 70km^2 ، مكونة من تطور لعدة محددات واسعة ومقسمة إلى ثلاث حقول: زارية، سعيد، بباسي.

الشكل (1): الخريطة الطبوغرافية في شمال شرق سورية موضح عليها منطقة الدراسة [3]

1- الدراسات السابقة:

تم في منطقة الدراسة العديد من الدراسات بهدف استكشاف المنطقة جيولوجياً وخرنياً

منها:

- درست تشكيلة الشيرانيش ضمن إطار الدراسات الجيولوجية الإقليمية لسورية والبلدان المجاورة، حيث تمت الإشارة إليها ولأول مرة من قبل Henson عام 1940 [4].
- قدم معهد التخطيط الشرقي السوفيتي في عام 1970 تقريراً مفصلاً عن الأعمال الاستكشافية وعن خطط لاستثمار الحقول المكتشفة في سورية، وقد اعتمد هذا التقرير على الخارطة النفطية التي وضعها (Ponikarov, 1966) التي اعتبرت أن مناطق الأمل النفطي في سورية تتوزع في ثلاثة أجزاء رئيسية، هي حسب تناقص أهميتها: منخفض ما بين النهرين، منخفض الفرات، السلسلة التدمرية، حزام طوال العبا - جبل سنجار، والبادية السورية [14].

- أجريت على تشكيلة الشيرانيش في حقول سارابا مجموعة من الدراسات الأولية من قبل الشركة السورية للنفط والشركات الأجنبية [2],[7] ، واهتمت تلك الدراسات بالموصفات الخزنية للتشكيلة وقدراتها الإنتاجية؛ حيث خضعت مكونات التشكيلة لدراسات وقياسات جيوفيزيائية بئرية، واقتطع منها مئات الأمتار من اللباب الصخري بالاتجاهين الأفقي والشاقولي.
 - وضع في عام (2016) صيغة جيولوجية تحت سطحية إقليمية معمقة لتشكيلة الشيرانيش في منطقة الدراسة ضمن المنظور الإقليمي لها، من خلال دراسة قام بها الدكتور علاء عبد الله صقر لنيل شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا [1].
- إضافة إلى ذلك فقد أنجزت العديد من الدراسات والبحوث العلمية حول العالم باستخدام الشبكات العصبونية التي هي محور دراستنا، وقد تم استخدامها في مجال الصناعة النفطية في العديد من الدراسات منها:
- استخدم (Saputro, O.D. et al., 2016) خوارزمية الانتشار العكسي للتنبؤ بمنحني المسامية بالاعتماد على شبكة عصبونية صناعية مؤلفة من 10 طبقات خفية، في دراسة تمت في إندونيسيا لثلاث آبار؛ حيث اعتمدت الدراسة على القياسات الجيوفيزيائية البئرية للبئر الأول (قياس الإشعاعية الطبيعية وزمن الارتحال الصوتي) كعناصر دخل لتدريب الشبكة، وأعطت نتائج جيدة لقيم المسامية عند اختبارها؛ حيث بلغت قيمة الارتباط بين قيم الأكوار والقيم المتنبئ بها $R=0.90$ في بئر الاختبار الأول و $R=0.87$ في بئر الاختبار الثاني [17].
 - قام (Salehi, M.M. et al., 2016) باستخدام شبكة عصبونية متعددة الطبقات لتقدير قياس الصوتية وقياس المقاومة LLS, R_t في حقل نفطي جنوب غرب إيران باستخدام بيانات لثلاث آبار؛ حيث استخدم 700 من البيانات لتدريب نموذج ANN، وتم استخدام 150 من البيانات لاختبارها عشوائياً، وقد أثبتت هذه التقنية قدرتها في الحصول على القياسات المفقودة؛ حيث بلغ معامل الارتباط $R=0.99$ من أجل قياس المقاومة العميقة، $R=0.99$ من أجل قياس LLS و $R=0.97$ من أجل قياس الصوتية DT [16].
 - استخدم (Sultan, M.Z.B., et al, 2013) الشبكة العصبونية ذات الانتشار العكسي للحصول على قيم النفاذية في حقل غاز هانينغ في شمال شرق بنغلادش، قسمت البيانات المتوفرة بشكل عشوائي إلى مجموعتين، تم استخدام المجموعة الأولى في عملية تدريب الشبكات التي تمثل 74.2% من مجموع نقاط العينة، والباقي 25.8% تم

استخدامها لاختبار الشبكة، أثبتت الشبكة العصبونية المستخدمة قدرتها في إعطاء نتائج جيدة؛ حيث بلغت قيمة معامل الارتباط $R=0.813$ [18].

• قام كل من (Huang, Z., Shimeld, J., Williamson, M., Katsube, J., 1996) بتقدير قيم النفاذية في حقل غاز فينتور في شرق كندا، باستخدام خوارزمية الانتشار العكسي [10]، تم استخدام خمس آبار في حقل فينتور للحصول على النفاذية، استخدمت أربعة آبار كقاعدة بيانات لتدريب الشبكة العصبونية في حين تم الاحتفاظ بالباقي الخمس لاختبار الشبكة، تم الحصول على قيم النفاذية المطلوبة وكانت قيمة معامل الارتباط الخطي $R=0.8$.

• اختبر (Hsieh, B.-Z., Wang, CH.-W., Lin, Z.-SH., 2009) قدرة الشبكات العصبونية الصناعية في تقدير نسبة معامل القص إلى الانضغاطية؛ حيث تم تطبيق خوارزمية الانتشار العكسي للحصول على النتائج [9]، فكان معامل الارتباط $R=0.97$ بحيث تعبر القيمة 1 عن وجود تطابق كامل بين بيانات التحقق والنتائج عند اختبار أداء الشبكة.

2- الهدف من البحث:

توليد قيم المسامية الفعالة في بئر لم يتم فيه أخذ عينات أسطوانية مخبرية (أكوار)، باستخدام شبكة عصبونية صناعية ذات التراجع الخلفي للخطأ Back-Propagation Neural Network (BPNN)، انطلاقاً من القياسات الجيوفيزيائية البئرية وتحاليل الأكوار في آبار مجاورة في منطقة الدراسة.

3- مواد البحث وطرائقه:

تم الاستفادة من المعطيات المتوفرة في الشركة السورية للنفط لإنجاز البحث والتي تمثلت بـ:

- القياسات الجيوفيزيائية البئرية (Well Logs) التي كانت متوفرة في حقول الدراسة بصيغة Delis, Las.
- معطيات اللباب الصخري وشملت التحاليل المخبرية على العينات الأسطوانية المقطعة من اللباب الصخري (الأكوار)، التي تمثل تحاليل المسامية، وقد تم الحصول عليها من مديرية المخابر التابعة للشركة السورية للنفط.

أنجز البحث على عدة مراحل، فتوجب علينا كتابة برمجية للعمل عليها باستخدام برنامج

MATLAB-2010a

4- المبدأ النظري:

قام العلماء على مر السنوات بدراسة سلوك الإنسان وفهم آلية تفكيره، قدرته على الإدراك والتنبؤ، حل المشاكل، والتأقلم مع التغيرات البيئية ضمن عالم أكبر وأكثر تعقيداً من نفسه، وظهرت ثمرة هذه البحوث والدراسات بعد الحرب العالمية الثانية كعلم جديد عرف بالذكاء الصناعي (Artificial Intelligence (AI).

يعد الذكاء الصناعي من أحدث فروع العلوم والهندسة القائمة على خلق كيان ذكي يحاكي صفات الذكاء لدى الإنسان، كأسلوب التعامل مع المشاكل الرياضية الخطية والغير خطية وطرق حلها، والقدرة على التعلم واكتساب الخبرات، كما يعتبر أحد أهم فروع هندسة المعلوماتية التي تدرس تطوير الخوارزميات وتطبيقها في الحواسيب والروبوتات، لنقوم بشكل تقريبي بمهام مشابهة للعمليات التي يقوم بها الإنسان، كالتعلم والاستنباط واتخاذ القرارات. [15]

تعتبر الشبكات العصبونية الصناعية (Artificial neural network (ANN واحدة من أهم تقنيات الذكاء الصناعي المستخدمة في التصنيف الأوتوماتيكي لحزمة بيانات مهيكلة، والتنبؤ بقيم محتملة لوصف ظاهرة معينة اعتماداً على حزمة من الخصائص والميزات الواسمة المستنبطة من تلك البيانات، يتم الاعتماد على الشبكة العصبونية في إيجاد حلول للمشاكل الخطية وغير الخطية المختلفة، والتي قصرت عن حلها بقية تقنيات الذكاء الصناعي كالمنطق الترجيحي، ومن المعروف عن الشبكة العصبونية أنها محاكاة حقيقية للدماغ البشري تعتمد على منهجية تعلم رياضية تتناسب مع المشكلة المطروحة. [12]

توصف الشبكة العصبونية حسب بنيتها وطريقة تعلمها وتابع التنشيط المستخدم بها، وتقسم من ناحية البنية إلى عدة طبقات: طبقة الدخل، طبقات مخفية، وطبقة الخرج، وتابع التنشيط الذي هو عبارة عن تابع رياضي يطبق على خرج الشبكة بهدف تنظيم قيم الخرج بشكل موئم للمشكلة المدروسة، تختلف طريقة التعلم في الشبكات، فمنها يتم تدريبها باستخدام خوارزميات تعتمد على الانحدار الخطي، وهي غالباً شبكات وحيدة الطبقة، أما النمط الآخر من التدريب يتم باستخدام خوارزميات تعتمد على الاشتقاق اللوغاريتمي وبتقنية راجعة أو غير راجعة لتحديث متغيرات الشبكة؛ حيث تكون البيئة هنا متعددة الطبقات [11].

استخدمنا في هذه الدراسة الشبكة العصبونية ذات التراجع الخلفي للخطأ، للتنبؤ بقيم المسامية اعتماداً على مجموعة من الميزات الواسمة، تعرف BPNN أنها من الشبكات الأكثر استخداماً، سهلة الفهم، البرمجة، تتعلم بإشراف، تمتلك قدرة على حل المشاكل اللاخطية ويمكنها التنبؤ بقيم رقمية متواصلة، تتميز هذه الخوارزمية أنها تنجز التدريب باتجاهين، تمرير بيانات

التدريب إلى الأمام حيث يتم في هذه المرحلة وإلى الخلف، وتكرر العملية عدة مرات لتقليل الخطأ بين الهدف وخرج الشبكة الناتج عن التدريب، ولاشك أن حجم مجموعة بيانات التدريب الأمثل المطلوب للتعميم الجيد في الشبكات الكبيرة وأنماط المدخلات المعقدة يتطلب أمثلة تدريبية كثيرة لتعميم أفضل [8].

تتكون كل طبقة في الشبكة العصبونية من مجموعة من العقد (العصبونات)، وإن اختيار عدد العقد في الطبقة المخفية من المهام الصعبة حيث أن اختيار عدد قليل من العقد في الطبقة المخفية قد يمنع قدرة الخوارزمية على التعلم، وإن اختيار التوازن الصحيح أمر مهم جداً في رصد التقدم في عملية تدريب الشبكة العصبونية الصناعية [5]، يتم على مستوى كل عقدة جمع الانحياز (قيمة ثابتة) مع كافة مدخلات الطبقة السابقة بعد ضرب كل واحد منها بوزن معين، ويحسب خرج كل عصبون بدلالة مدخلاته على شكل معادلة خطية من الدرجة الأولى متعددة المتحولات كما يلي:

$$v = W_0 + \sum_{j=1}^m W_j \times X_j \dots \dots \dots (1)$$

W_0 يدعى الانحياز bias هو قيمة رياضية مرتبطة بالخلايا العصبية ومن المريح اعتباره وزن عنصر الدخل X_0 الذي يساوي الواحد.

تحسب المخرجات على مرحلتين أثناء تدريب الشبكة العصبونية ذات التراجع الخلفي للخطأ: أولها مرحلة التمرير إلى الأمام؛ حيث يتم حساب المخرجات لجميع الخلايا العصبية في الطبقة الخفية الأولى، باستخدام آلية التجميع وتقييم تابع التنشيط، وتكون هذه المخرجات هي المدخلات للطبقة الخفية الثانية؛ حيث يتم استخدام آلية التجميع وتقييم تابع التنشيط في الطبقة الخفية الثانية، وتستمر العملية حتى نصل إلى طبقة الخرج ليتم حساب المخرجات، وتمثل هذه القيم تخمين الشبكة العصبونية لقيم الخرج بالنسبة لبيانات التدريب في طبقة الدخل.

تبدأ مرحلة التمرير إلى الخلف بحساب قيم الخطأ لجميع الخلايا العصبية في طبقة الخرج، ودالة حساب الخطأ الأكثر استخداماً هي دالة مربع الفرق بين قيمة خرج العقدة O_k وقيمة الهدف لنفس العقدة Y_k ؛ بحيث يتم حساب الأخطاء كالتالي :

$$\delta_k = O_k(1 - O_k)(Y_k - O_k) \dots \dots \dots (2)$$

حيث: δ_k هي قيمة الخطأ.

تمرر الأخطاء بعد ذلك إلى الطبقة الخفية الأخيرة التي تسبق طبقة الخرج ويتم تعديل الأوزان ويتم حساب قيمة الأوزن الجديدة ω_{jk} الواصلة بين العقدة j إلى العقدة k باستخدام العلاقة التالية:

$$\omega_{ij}^{new} = \omega_{ij}^{old} + \alpha O_j \delta_k \dots \dots \dots (3)$$

حيث α هي معامل التدريب يأخذ قيمه بين [0.1 to 0.9]

تستمر عملية حساب الخطأ وتعديل الأوزان في الطبقة لتنتقل إلى الطبقة التي تليها، ويستمر النشر إلى الخلف وتعديل الأوزان في الطبقات حتى الوصول إلى طبقة الدخل؛ بحيث يكون لدينا مجموعة جديدة من الأوزان، ويتم إعادة تمريرها إلى الأمام مع مراقبة بيانات التدريب بحيث يتم باستخدام هذه الطريقة التقليل من قيمة الخطأ. [11]

اعتمدنا في دراستنا هذه على التجربة أثناء تدريب الشبكة العصبونية، في تحديد بنية الشبكة وعدد الطبقات الخفية وعدد العقد في كل طبقة، استمرت عملية التدريب للوصول إلى قيمة خطأ أصغري بين مجموعة بيانات تحاليل الأكوار وقيم المسامية المنتبئ بها باستخدام الشبكة العصبونية المقترحة؛ حيث استخدمنا شبكة عصبونية ذات تراجع خلفي للخطأ مؤلفة من طبقتين خفيتين الأولى مؤلفة من ست عقد (عصبونات) والثانية مؤلفة من عقدتين كما هو موضح في الشكل (2)، أما تابع التنشيط المستخدم هو تابع Log sigmoid تأخذ فيه قيم الدخل أي قيمة إلى اللانهاية سواء موجبة أو سالبة [12]، أما قيم الخرج فتحصر ضمن المجال [0- 1] ويعبر عنه بالعلاقة التالية :

$$Y = 1/1 + e^{-n} \dots \dots \dots (4)$$

الشكل (2): بنية الشبكة العصبونية المقترحة لتقدير المسامية

5- تحضير البيانات للعمل على الشبكة العصبونية:

قمنا خلال الدراسة ببناء قاعدة بيانات للتدريب وقاعدة بيانات لاختبار أداء الشبكة العصبونية اعتمدنا فيها على مجموعة من المعايير هي:

- توفر قياسات الأكوار

- توفر القياسات الكهربائية البئرية (المقاومية العميقة، النيوترون، الكثافة، الصوتية)

اخترنا آبار الدراسة وفق أكبر عدد من تحاليل الأكوار للمسامية كهدف للقيم المتنبئ بها باستخدام الشبكة العصبونية، وأربعة تسجيلات من القياسات الجيوفيزيائية البئرية، قياس المقاومة العميقة RD، قياس المسامية النيوترونية NPHI، قياس الكثافة RHOB، وقياس الصوتية DT كدخل للشبكة العصبونية، بسبب عدم توفر كافة القياسات مثل قياس Gr، LLS، MSFL في بعض الآبار وإن توليد هذه القياسات المفقودة هي دراسة مستقلة بحد ذاتها.

نظمنا مجموعة بيانات الدخل ضمن ملفات بصيغة txt؛ بحيث تضمن العمود الأول قياس العمق ضمن المجال الذي تم أخذ عينات الاكوار فيه، والعمود الثاني تضمن قياس المقاومة المقابل لنفس العمق، يليه قياس المسامية النيوترونية والكثافة ثم قياس الصوتية على التوالي.

نظمنا بيانات الأكوار التي تتألف من تحاليل مخبرية للمسامية، تعبر عن مجموعة بيانات الهدف للتنبؤ بقيم المسامية الفعالة التي تسمح بمرور الموائع من خلالها، ضمن ملفات بصيغة txt، تضمن العمود الأول قيمة العمق يقابله قيمة المسامية المقاسة عند ذلك العمق. بعد هذه المرحلة قمنا بتقسيم كل قاعدة بيانات إلى مجموعتين:

1. مجموعة بيانات التدريب: تضمنت بيانات القياسات البئرية وتحاليل الأكوار في تسعة آبار، استخدمناها لتدريب الشبكة العصبونية واكتساب خبرتها وتحديد بنيتها، نظمنا مجموعة بيانات الهدف ضمن جدول، لمعرفة المجالات التي تم أخذ الأكوار منها وعدد العينات المأخوذة ضمن كل مجال، الجدول (1).

الجدول (1): مجموعة بيانات الهدف المستخدمة في بناء الشبكة العصبونية

Well name	Depth interval (M)	Samples No.
ZA-1	1331.71-1392.8	124
ZA-201	1442-1454.95	35
ZA-8	1420.55-1520.15	195
ZA-118	1452.1-1460	25
SA-2	1446-1500.4	114
SA-101	1483-1652.5	85
BAB-3	1472.7-1591	50
BAB-6	1563.4-1614.4	111
BAB-8	1516.1-1532.9	60

2. مجموعة بيانات الاختبار: تضمنت مجموعة القياسات الجيوفيزيائية البئرية وتحاليل الأكوار (PHI-core)، في أربعة آبار تم تحديدها لاختبار أداء الشبكة العصبونية في عملية التنبؤ بقيم المسامية. الجدول (2)

الجدول (2): مجموعة بيانات الهدف المستخدمة في اختبار الشبكة العصبونية

Well name	Depth interval (M)	Samples No.
ZA-5	1449.15-1461.6	25
ZA-5H	1458.1-1467.1	21
ZA-38	1343.5-1350.25	21
SA-9	1408.8-1444.85	35

أخيراً اخترنا البئر ZA-59، تضم القياسات الجيوفيزيائية البئر، لكن لم تأخذ منها عينات أكوار، واستخدمناها لتعميم النتائج، تضمنت القياسات كل من عناصر الدخل الاربعة RD-NPHI-RHOB-DT ضمن ظروف جيدة بالنسبة لقطر البئر.

6- اختبار أداء الشبكة باستخدام مجموعة بيانات الاختبار:

بعد تدريب الشبكة العصبونية المقترحة للتنبؤ بقيم المسامية قمنا باختبار أدائها من خلال استخدام بيانات أربعة آبار هي ZA-5H, ZA-5, ZA-38, SA-9، تضمنت مجموعة القياسات الجيوفيزيائية البئر وتحاليل الأكوار التي تم اختيارها لاختبار أداء الشبكة العصبونية في عملية التنبؤ بقيم المسامية، وتم تمثيل بيانات التنبؤ وبيانات تحاليل الأكوار (مجموعة بيانات الهدف) مقابل العمق كما في الشكل (3).

الشكل (3): المسامية من نتائج تحاليل الأكوار ومسامية ANN.

إن قيم المسامية الناتجة عن ANN في البئر SA-9 تتراوح بين 10-18% بينما القيم الناتجة عن تحاليل الأكوار 10-25% وتكون قيم المسامية الناتجة عن ANN والتي هي مسامية فعالة في البئر ZA-5,ZA-5H أقرب ما يمكن من قيم المسامية الناتجة عن تحاليل الأكوار بينما تختلف القيم في البئر ZA-38 ضمن المجال العمقي 1345-1350 ويعزى ذلك إلى تأثير الشقوق التي أعطت الحجر الكلسي قيم مسامية عالية قد تصل إلى 30%.

7- حساب الخطأ والدقة في التنبؤ:

قمنا بحساب قيم الخطأ عند كل قيمة من القيم الناتجة عن ANN، وذلك بطرح قيمة المسامية الناتجة عن تحاليل الأكوار من القيمة الناتجة عن الشبكة العصبونية الصناعية ANN، فحصلنا على منحنى الخطأ err حسب المعادلة:

$$\text{err}(x) = \text{core Phi}(x) - \text{predicted Phi}(x) \dots \dots \dots (5)$$

كما قمنا بحساب قيم دقة أداء الشبكة في الحصول على قيم المسامية بدءاً من القياسات الجيوفيزيائية البئرية وتحاليل الأكوار، من خلال طرح قيمة الخطأ الناتجة من القيمة 100، فحصلنا على منحنى الدقة ACC من العلاقة:

$$\text{ACC}(x) = 100 - \text{err}(x) \dots \dots \dots (6)$$

يبين الشكل (4) منحنى الخطأ err ومنحنى الدقة ACC لكل من آبار الاختبار الأربعة.

الشكل (4): منحني الخطأ err ومنحني الدقة ACC.

8- تعميم نتائج الشبكة على البئر ZA-59 وتقييمها:

بعد اختبار الشبكة تبين أن قيمة الدقة في الحصول على مسامية أقرب ما يمكن من المسامية الناتجة عن تحاليل الأكوار هي بحدود 95.3%، وبناء على ذلك قمنا بإدخال بيانات القياسات الجيوفيزيائية البئر للـ ZA-59 إلى الشبكة، متضمنة كامل المجال العمقي الذي تم القياس مقابله، لكن دون إدخال معطيات الأكوار كهدف للتنبؤ بقيم المسامية، فهذه البئر لم تقتطع منها عينات أكوار، وتم تعميم نتائج الشبكة على هذه البئر، حصلنا بالنتيجة على منحنى المسامية في البئر ZA-59 كما هو موضح في الشكل (5).

الشكل (5): قيم المسامية الناتجة عن ANN في البئر ZA-59.

9- النتائج ورؤية مستقبلية:

لقد كان الهدف الرئيسي من هذا البحث هو توليد قيم المسامية الفعالة في بئر لم يتم فيه أخذ عينات أسطوانية مخبرية (أكوار)، باستخدام شبكة عصبونية صناعية ذات التراجع الخلفي للخطأ Back-Propagation Neural Network (BPNN)، اتسمت التقنية المستخدمة ببساطة العلاقات الرياضية المستخدمة وسرعتها في المعالجة.

تمكنا من خلال هذه التقنية بتحقيق هدف البحث والتنبؤ بالقيم المرغوبة بدقة عالية بلغت قيمتها الوسطية 95.3%، مما يعزز أهميتها في الصناعات النفطية والتقييم الخزني.

تمتاز هذه الخوارزمية بأهميتها الاقتصادية، فيمكن استخدامها في توليد قيم المسامية في آبار أخرى، دون الحاجة لاقتطاع عينات أسطوانية وإجراء تحاليل مخبرية عليها، كما تمتاز بقدرتها على توفير الزمن اللازم للقيام بمثل هذه التحاليل.

على اعتبار أن هذا المجال لا يزال نقطة بحث مفتوحة، فإنه من الممكن في دراسات لاحقة أن نقوم بالتنبؤ بقيم المسامية والنفاذية والسجلات المفقودة في حقول نفطية مختلفة في سورية وبالتالي توفير الجهد والزمن وأيضا تقليل المبالغ الهائلة للحصول على هذه القياسات.

الخلاصة:

قمنا من خلال هذه الدراسة بالتعرف على إحدى أهم تقنيات الذكاء الصناعي، المتمثلة بالشبكات العصبونية الصناعية، بنيتها، آلية تدريبها واختبارها.

استخدمنا في دراستنا شبكة عصبونية ذات تراجع خلفي للخطأ، وتابع تنشيط Log Sigmoid، تألفت الشبكة من طبقة دخل ضمت أربعة عقد متمثلة بالقياسات الجيوفيزيائية البرية المستخدمة كعناصر دخل الشبكة، وطبقتين خفيتين الأولى مؤلفة من ست عقد (عصبونات) والثانية مؤلفة من عقدتين، وطبقة الخرج تألفت من عقدة واحدة متمثلة بالمسامية المرغوب الحصول عليها.

قمنا ببناء قاعدة بيانات وقسمناها إلى مجموعتين: مجموعة بيانات التدريب ومجموعة بيانات الاختبار، استخدمنا مجموعة بيانات التدريب لبناء الشبكة العصبونية وتحديد طولجيتها.

اختبرنا أداء الشبكة العصبونية من خلال استخدام بيانات أربعة آبار هي ZA-5H, ZA-5, ZA-38, SA-9، التي شكلت مجموعة بيانات الاختبار، ومن ثم قمنا بحساب قيم الخطأ والدقة في التنبؤ بقيم المسامية، أظهرت النتائج العملية للتطبيق العملي للخوارزمية المقترحة نتائج جيدة.

أخيراً عملنا على تعميم نتائج الشبكة العصبونية في بئر لم يقطع منها عينات أسطوانية للباب الصخري وحصلنا على منحنى المسامية في هذا البئر.

المراجع:

- [1] صقر، ع., 2016. دراسة ترسيبية دياجينيزية لتشكيلة الشيرانيش العائدة للكريتاسي العلوي في حقول سزابا النفطية في شمال شرق سورية، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، الفصل الأول.
- [2] Beicip-Franlab & Syrian Petroleum Company, (1995). Sazaba field, internal report, phase one, geological sittings.
- [3] Brew, G., Litak, R., Barazangi, M. (1999). Tectonic Evolution of Northeast Syria: Regional Implications and Hydrocarbon Prospects, Bahrain, GeoArabia, Vol. 4, No. 3, p290.
- [4] Buday, T., (1980). The regional geology of Iraq. V.1.stratigraphy and paleogeography, Pp445.
- [5] Cilimkovic, M., (2015). Neural Networks and Back Propagation Algorithm, Institute of Technology Blanchardstown Blanchard town Road North Dublin 15, Ireland, Pp4-6.
- [6] Ellis, D., Singer, J. (2008). Well logging for Earth scientists, second edition, P699.
- [7] Fugro & Syrian Petroleum Company, (2005). Sazaba field simulation study, internal report.
- [8] HO, T.L., EHARA, S. (2007). Oil Reservoir Properties Estimation by Fuzzy-Neural Networks, Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyushu University, Vol.67, No.3, pp 118-139.
- [9] Hsieh, B.-Z., Wang, CH.-W., Lin, Z.-SH. (2009). Estimation of formation strength index of aquifer from neural networks, Computers & Geosciences, vol. 35, 1933–1939.
- [10] Huang, Z., Shimeld, J., Williamson, M., Katsube, J. (1996). Permeability prediction with artificial neural network modeling in the Venture gas field offshore eastern Canada, research gate, article, Geophysics: vol. 61, no. 2, pp. 422-436.
- [11] Karraz, G. (2006). Electrocardiogram signal automatic analysis, Doctoral Thesis, University of Pavia, Italy, vol.7, pp 75-83.
- [12] Larose, D.T. (2005). Discovering knowledge in data: an introduction to data mining, Published by John Wiley & Sons, Canada, P241.

- [13] Patniyot, S., Romero, P.A., (1998). Application of core-log correlation and artificial neural networks to better define permeability, porosity and lithology, PDVSA – INTEVEP, SCA-9836, Pp1-5.
- [14] Ponikarov, V. (1966). Te geology of Syria, Explanatory notes on map of Syria, scale 1:200000, Damascus, Ministry Industry, Syrian Arab Republic.
- [15] Russell, S.J., Norvig, P. (2013). Artificial Intelligence a Modern Approach, third edition, New Jersey, vol.1, p.1154.
- [16] Salehi, M.M. et al. (2016). Estimation of the non-records logs from existing logs using artificial neural networks, Egypt, Egyptian Journal of Petroleum, Pp5-9.
- [17] Saputro, O.D., Maulana, Z.L., Latief, F.D. (2016). Porosity Log Prediction Using Artificial Neural Network, IOP SCIENCE, Journal of Physics, Vol. 29, Pp1-4.
- [18] Sultan, M. Z. B. , Howladar, M. F. (2013). Permeability Modeling from well logs using artificial neural networks, Bangladesh, Mechanical Engineering Research Journal, Vol. 9, pp. 100-103
- [19] Schlumberger ,1989. Log Interpretation Principles/Applications, vol. 5, P241.